

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МНОГОФОРМНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЫ

САИДШАРИФОВА ЭЛЬЗАРА МУХТАРОВНА

старший преподаватель кафедры терапевтической стоматологии. Таджикского национального университета.

ХАМИДОВА ТУФАНИССО МАРУФОВНА

Кандидат медицинских наук, доцент заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Таджикского национального университета.

САИДОВА ГУЛДЖАХОН АБДУЛХАЙРОВНА

врач стоматолог терапевт 1-й категории. Научно-клинический институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

УМАРОВА ВАЛАМАТ МИРЗОАЛИЕВНА

врач стоматолог терапевт, Научно-клинический институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Аннотация: Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ) – острое, нередко рецидивирующее заболевание слизистых оболочек и кожи, характеризующееся истинным полиморфизмом элементов поражения (L.51 по классификации МКБ-10). Это повсеместно распространенное заболевание, поражает как детей, так и взрослых и наиболее часто возникает в весенний осенний период. Мужчины болеют чаще, чем женщины [1,2,3].

Ключевые слова: Многоформная экссудативная эритема, слизистая оболочка, элементы поражения, заболевания, терапия.

Цель работы: Оценка правильной дифдиагностики и эффективное комплексное лечение МЭЭ.

Материал и методы обследования. Исследование выполнено с участием 32 больных с заболеванием МЭЭ средней степени тяжести заболевания за 2024-2025 г., в возрасте от 24 до 60 лет. Данные пациенты обратились за консультативной помощью в отделение терапевтической стоматологии при Научно-клиническом институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Среди больных 56% (18) мужчин и 44% (14) женщин, в 85 % случаев контингент пациентов был представлен жителями сельской местности.

Все пациенты были направлены в аллергологический центр взрослого отделения при Национальном учебно-лечебном диагностическом центре нахождение полноценного комплексного лечения под наблюдением стоматолога – муколога. В соответствии с основными требованиями оказания специализированной стоматологической помощи лечение должно быть комплексным и выполняться в соответствии с планом терапевтических мероприятий, совместно с координирующими специалистами. Были проведены следующие виды диагностики: лабораторные, вирусологические, аллергологические, цитологическое исследование мазков-отпечатков на акантолитические клетки Тцанка. Анализы на сифилис и ВИЧ были отрицательными.

Следует подчеркнуть, что диагностировали с идиопатической формой МЭЭ 12 (37,5%) пациентов, которые утверждали сезонность рецидивов данного заболевания, и у 16 (50%) отмечалась токсико-аллергологическая форма 4 (12,5%) пациентов с диагнозом Стивенса-Джонсона.

Результаты и их обсуждение: при поступлении к стоматологу пациенты поступали с общими жалобами на высыпания в полости рта, боль при приёме пищи и разговоре. При сборе

анамнеза 94 % больных считали себя заболевшими около 10 дней назад, когда решили пролечить острое респираторное заболевание самостоятельно, приёмом различных таблеток, начиная от антибиотиков и до обезболивающих препаратов. После чего появилась высокая температура — 38,6°C, высыпания в полости рта и на конъюнктиве глаз. Перенесенных и сопутствующих заболеваний мы не отмечали, аллергические реакции на лекарственные препараты и пищевые продукты отрицали (таблица 1). Таким образом 94% пациентов отмечали, что, высыпания начались после лечения острого респираторного заболевания самостоятельно.

Данные внешнего осмотра: гиперемия, отёк, покраснение конъюнктивы и склеры обоих глаз, светобоязнь. Лимфатические узлы (подчелюстные, подбородочные, шейные) увеличены, подвижны, пальпация болезненна.

Красная кайма нижней губы, слизистая оболочка носа и кожа крыльев носа сухие, покрыты геморрагическими чешуйками и корками.

Таблица 1. Этиология ММЭ

Периоды обследования проб Кавецкого и модификации Базарновой	До лечения	После лечения
Идиопатическая	2,34±0,2	4,28±0,5
Симптоматическая	3,98±0,4	6,32±0,7
Статистическая значимость различий	P<0,001	P<0,001

Таблица 2. Изучение состояния полости рта пациентов.

Степени тяжести МЭЭ	КПУ	УИГР	ПМА
легкая	2,2±1,6	1,7±1,3	12,6±1,4
средняя	4,1±1,9	3,6±1,4	24,3±1,7
тяжелая	5,8±1,2	5,9±1,2	30,6±1,2

Данные осмотра полости рта: галитоз, интенсивность кариеса КПУ варьировал от 2 до 5,8, в среднем составляя 4,1 ± 1,9, что говорит о высокой поражённости кариеса, индекс гигиены по Green–Vermillion УИГР — варьировал от 1,7 до 5,9 балла и в среднем составил 3,6 ± 1,4, что говорит о плохой гигиене полости рта. Индекс ПМА – варьировал от 12,6 до 30,6 балла и в среднем составил 24,3±1,7 что говорит о воспалении тканей пародонта (таблица 2). Слизистая оболочка полости рта отёчна, гиперемирована; тотальная эритема, множественные болезненные эрозии, покрытые фибринозным налётом, занимают 60% площади слизистой оболочки полости рта. По краям крупных эрозий обрывки пузырей, симптом Никольского отрицательный, симптом Кебнера положительный, симптом «залипания» зеркала положительный.

Комплексное лечение пациентов МЭЭ

Общее комплексное лечение проводилось в аллергологическом взрослом отделении при Национальном учебно-лечебном диагностическом центре с координирующими специалистами и под наблюдением стоматолога – муколога.

В качестве местного лечения рекомендованы следующие процедуры:

1. Рациональная гигиена полости рта. Зубы чистить 2 раза в день, утром, после завтрака, и на ночь, в течение 3–4 мин. Зубной щёткой. Желательно использовать зубную пасту для чувствительных зубов, зубную щётку средней жёсткости.

2. Антисептическая обработка раствором перманганата калия 1:5000 (ротовые ванночки).

3. Аппликации 0,1% раствора фермента (трипсин, лизоцим) на 15 мин, 1 раз в день, утром, после завтрака, для снятия фибринолитического налёта, покрышек пузырей.

4. Противовосполительная терапия, глюкокортикостероидные мази преднизолоновая 0,5%, гидрокортизоновая 1%, лоринден С.

5. Дентальную адгезивную пасту «Солкосерил» наносить на пораженные участки слизистой оболочки полости рта 2 раза в день, утром после завтрака, и на ночь.

Выводы

Таким образом, своевременная диагностика и, соответственно, определение и отмена ненужного лекарства признаны главным фактором улучшения исхода для МЭЭ. Высококачественное поддерживающее лечение с современным оборудованием и обученным средним медицинским персоналом может улучшить исход лечения, первичная помощь на уровне координирующих специалистов со стоматологической службой страны решает наиболее общие проблемы наших пациентов, улучшая профилактику, диагностику и реабилитацию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дифференциальная диагностика кожных болезней. Руководство для врачей / Под ред. Студницина А. и Беренбейна Б.А. Издание второе, переработанное и дополненное. – М., Медицина, 1989. – 672 с.
2. Порошина Л.А. Многоформная экссудативная эритема// Порошина Л.А., Байбурина Л.Г., Шумак А.А./Научное стремление №4 (12) С. 111-119.
3. Иванов О.Л. Многоформная экссудативная эритема, клинические, иммунологические и терапевтические особенности/ О.Л. Иванов, М.В. Халдина// Дерматовенерология. №9 – 2003.
4. Григорьев Д.В. Многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса–Джонсона и синдром Лайелла – современная трактовка проблемы/ Григорьев Д.В.// Русский медицинский журнал. - 2013 - №22.